

ТИЛ ВА МАДАНИЯТ ЯХЛИТЛИГИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ҲАҚИДА

И.Р.Казаков

ҚҚДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.н.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098777>

Аннотация: ушбу мақолада дастлаб антропоцентрик парадигма талаби асосига қурилиб, эълон қилинган илмий ишлар ва уларнинг муаллифлари хусусида сўз боради. Кейинчалик қорақалпоқ тил илмида лингвокультурологик йўналишда амалга оширилган тадқиқотлар сарҳисоб этилган. Шунингдек, хориждаги лингвистларнинг тил ва маданият яхлитлигига оид диққатга сазовор фикрлари ҳавола этилиб, уларга муносабат билдирилган.

Калит сўзлар: антропоцентрик парадигма, социолингвистика, когнитив тилшунослик, лингвопрагматика, психолингвистика, лингвокультурология, урф одат, миллий концепт, маданият, лексик, фразеологик, паремиологик бирликлар, ўхшатиш, рамз, стереотип, лисоний концепт.

Ўзбек тилшунослигида антропоцентрик парадигма асосий мезони бўлган бир қатор тадқиқот ишлари олиб борилган. Ушбу парадигма устуворлик касб этган турли монография ва мақолалар эълон қилинган. Бу тадқиқотларнинг барчасида ҳам айнан лингвокультурологик моҳият ёритилмаган бўлса-да, шунга яқин соҳалар, социолингвистика, когнитив тилшунослик, лингвопрагматика, психолингвистика каби йўналишлар таҳлил марказига олинган. Антропоцентрик парадигма билан шуғулланган тадқиқотчилар қаторида С.Мўминов, Ш.Сафаров, М.Ҳакимова, З.Солиева, Н.Маҳмудов, Р.Ибрагимова, Э.Бегматов, А.Нурмонов, Д.Худойбергеновалар номини тилга олиш жоиз [1]. Қорақалпоқ тил илмида ҳам лингвокультурология соҳасига доир бир қанча ишлар амалга оширилган бўлиб, З.Х.Утешова, Г.К.Қдырбаева, Г.А.Адилова, Г.А.Усенова, Р.А.Жумамуратовалар тадқиқотлари шулар жумласига киради [2]. Қорақалпоқ тилшунослигига тегишли бу тадқиқотларнинг деярли барчасида фақат инглиз ва қорақалпоқ тиллари лингвокультурологик аспектда таҳлил этилган. Ҳозирги замонавий тилшуносликда ўзбек ва қорақалпоқ тилларидаги лингвокультурологик бирликлар талқини монографик планда ёритилмаганлиги кун тартибидаги масала долзарб эканлигини далолатлайди.

Тилшуносликда лингвокультурология фанининг моҳияти, унинг объекти ва предмети борасида билдирилган фикрларни ҳавола этиш мақсадга

мувофиқ. Тилшунос А.А.Абдуазизов лингвокультурологияга қуйидагича изоҳ беради: лингвокультурология – тил ва маданият, ўзаро маданий масалаларни илмий тадқиқ этади. Бу соҳа фақат маданият билан эмас, балки у орқали турли миллий урф одатлар, диний ҳодисалар, миллий концептлар, дунёни тил орқали онгли ҳис қилиш воситаларини ўрганади. Дунёнинг тил харитаси, умуман, уларнинг инсонлар онгидаги мантиқий ифодаси билан мос келади. Бу масалани кенгроқ ва чуқур илмий ўрганиш лингвокультурология ва лингвокогнитология билан боғлиқдир [3, 144].

Тил ва маданиятнинг муштараклиги, алоқадорлиги исбот талаб қилмайдиган ҳақиқат. Чунки ҳар қандай тилда ўша миллат маданиятининг манзараси акс этишига шубҳа бўлмаслиги керак. Тил ва маданиятни тадқиқ этувчи лингвокультурология тилшунослик ва маданиятшунослик кесишувида шаклланган фан бўлиб, унинг вазифаси тил орқали ифодаланган маданиятни ўрганишдир. Анъанавий тилшуносликда тил ва маданиятнинг ўзаро таъсири масаласи баъзи лингвистик масалаларни ечишда маданият ҳақидаги муайян тасаввурлар билан чекланган бўлса, лингвокультурологик ёндашувда тил ўз бирликларида маданиятни сақлайдиган, атроф ва келажакка узатадиган яхлитлик сифатида таҳлилга тортилади. Соф миллий мулк ҳисобланувчи ҳар бир маъноли лисоний ҳодиса эса шакл ва миллий мазмун муштараклигида ўрганилади [4, 9].

Тилшунос Ш.Сафаровнинг тил ва маданият ҳақидаги фикри ҳам эътиборга лойиқ: «Ҳар бир шахснинг лисоний қобилияти ва мулоқот малакаси маълум маданият худудида, маданий муҳитда шаклланади ва фаоллашади. Шундай экан, инсоннинг тафаккур ва лисоний фаолияти жараёнида юзага келадиган бирликларнинг структуравий ва мазмуний сатҳларида маданий элементларнинг акс топиши табиийдир» [5, 65]. Тўғри таъкидланганидек, кишилар нутқида қўлланиладиган лексик бирликлар уларнинг қай даражада нутқ маданиятига эгаллигини тасдиқлайди. Инсоннинг нутқ маданиятига у яшаб, истиқомат қилаётган жамият, муҳитда барқарорлашган маданият бевосита таъсир кўрсатади.

Маданият – мураккаб, серқирра ва ранг-баранг тушунча. Тилшунос Ю.М.Лотман таъкидлаганидек, «маданият бу – мураккаб ишоравий система, унинг вазифаси – хотира, асосий хусусияти – тўплашдир» [6, 23]. Бутун жамият муайян ҳудуд ва даврда истиқомат қилган кишиларнинг умумий моддий ва маънавий бойликларини ўзида мужассамлаштиради. Жамият онгида кишилар яратган маданият ва ишлаб чиқариш муносабатларидан иборат яхлит система барқарорлашади. Жамиятдаги ишлаб чиқариш

муносабатлари маданият ривожини ва инсон тақомилига, инсон камолоти эса ўз навбатида мазкур муносабатлар ва маданиятнинг юксалишига сабабкор бўлади.

Ҳар қандай маданият, аввало, миллий табиатига эга бўлади ва даврлар ўтиши билан умуминсоний тус олиши – глобал характер касб этиши шубҳасиз. Демак, «умумий маданият мавжуд эмас, ҳар бир маданият муайян жамият, миллат ижтимоий амалиётининг ўзига хос усуллари мажмуини ўзида акс эттиради» [7, 20]. Дарҳақиқат, ўзбек ва қорақалпоқ халқлари ҳам ўзининг узоқ асрлик тарихий маданиятига эга бўлиб, бу маданият бошқа халқлар ижтимоий амалиётини эмас, фақат ўзбеклар ва қорақалпоқларнинг яшаш тарзи, қадриятлари мажмуидир. «Маданият кенг қамровли концептосфера сифатида «инсон», «онг», «оила», «фаолият» концептлари билан бевосита, «тил» концепти билан билвосита боғланади. Сабаби, инсон, онг, фаолият маданиятни вужудга келтирувчи омиллар бўлса, тил эса вужудга келган маҳсулни ифодалаш, сақлаш ва узатиш вазифасини ўтайди» [8, 12]. Айтиш жоизки, ўзбек ёки қорақалпоқ тилларида лексик, фразеологик ва паремиологик бирликлар, шунингдек, ўхшатиш, рамз, стереотиплар лисоний концепт унсурлари сифатида инсон, онг, фаолият концептлари билан муносабатга киришиб, ўзида тил ва маданият муштараклигини намоён қилади. Бу муштараклик ёки хусусийлик тиллар лингвокультурологик жиҳатдан ўрганилган тақдирдагина янада ойдинлашади. Тавсифланганидек, «...тил руҳимиз борлиғи, маданиятимиз ва маънавиятимиз кўриниши. Ҳар бир тил ўз соҳибларининг тарихи ва бугунини, моддий ва маънавий бойликларини, тафаккур тарзи ва борлиққа муносабатини ифодалайди» [9, 368].

Тан олиш керак, тил ва маданият мавзусини тилшуносликда янада оммалашувида В.фон Гумбольдтнинг хизматлари беқиёс. В.Гумбольдт концепциясининг мазмун-моҳияти шундан иборат эдики, унинг таъбирича, «моддий ва маънавий маданият тилда мужассамлашади. Тил инсон ва уни ўраб турган дунё ўртасидаги боғлаб турувчи ҳалқа ҳисобланади». Унинг «тил – халқ руҳияти ифодаси» концепти тил ва маданият ҳақидаги назарияни бир поғона юқорига кўтарганлигини эътироф этиш керак. Ҳақиқатан, тил орқали жамиятнинг, халқ, миллатнинг руҳияти шаклланади, ривожланади ва барқарорлашади.

Лингвист В.фон Гумбольдтнинг назарий қарашлари таъсирида XIX асрнинг иккинчи ярмида А.Потебня тил ва халқ руҳиятининг алоқадорлигини ўрганди. У тилни маданият ва халқ маънавий дунёсининг ташкил этувчиси

сифатида баҳолади. XX асрга келиб Америкалик лингвист Э.Сепир ўз тадқиқотларида тил ва маданият муштараклигини янгича талқинда тавсифлади. Унинг фикрича, «Тил маданиятдан узилган ҳолда яшамайди. Тил – халқ маданиятининг кўрсаткичи, чунки унинг лексикасида маълум даражада ўзи хизмат қилаётган халқнинг маданияти аниқ тасвирланган бўлади» [10, 194]. Лингвист А.Вежбицкая таърифига кўра, «Маданият – белгиларда (тилда) мужассамлашган маъноларнинг тарихий модели, белгилар шаклида ифодаланган қарашлар тизими бўлиб, бу белгилар орқали инсонлар бир-бири билан мулоқотда бўлади, ҳаёт ҳақидаги билимлари ва тажрибалари ортади» [11, 44].

XX асрнинг сўнгги чорагида тилшуносликда «тил – маданият маҳсули» таърифи етакчилик қилди. Дарвоқе, тил маданият маҳсули. Шунингдек, тилда ўша миллий-маданий хусусиятлар акс этиши ҳақиқат. Шу нуқтаи назардан, тилнинг аجدодлардан етиб келган маданиятни сақлаб, кейинги авлодларга етказишда ворисийликни таъминлашдек муҳим вазифани бажаришини ҳам унутмаслик керак.

Адабиётлар:

1. Мўминов С.М. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари: Филол. фан. д-ри ...дис.автореф. –Т.: ЎзРФА ТАИ, 2000. – 47 б, Ҳақимова М.Х. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фан. д-ри ...дис. –Т.: ЎзРФА ТАИ, 2001. –283 б, Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. –Жиззах: Сангзор, 2006. –92 б, Солиева З.И. Концептуальная значимость и национально-культурная специфика сентенции в английском и узбекском языках: Автореф.дис...канд.филол.наук. –Ташкент, 2010, –25 с, Маҳмудов Н. Ўхшатишлар – образли тафаккур маҳсули // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т.: 2011. –№3. –Б.19-24, Ибрагимов Р.С. Француз ва ўзбек тилларида аёл концептининг лингвокультурологик тадқиқи: Филол.фан.номз...дис.автореф. –Тошкент, 2012, Бегматов Э. Антропонимлар – антропоцентрик тадқиқ объекти // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т.: 2013. –№3. –Б 35-39, Нурмонов А. Лингвистик нисбийлик ва лингвистик детерминизм назариялари ҳақида мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т.: 2013. –№5. –Б. 10-29, Худойберганова Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. д-ри. ...дис.автореф. –Тошкент, 2015. –36 б.
2. Утешова З.Х. Лингвокультурологический аспект методики обучения речевому этикету на иностранном языке (в условиях школ

Республики Каракалпакстан): Дис.канд. пед. наук. –Ташкент, 2009. – 202 с, Қдырбаева Г.К. «MAN» – «АДАМ» концептосфераси бирликларининг лингвомаданий ва лингвокогнитив хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида): Ф.ф.ф.д (PhD) автореф. – Тошкент, 2017. – 44 б, Адилова Г.А. Қарақалпақстан қазақлари этнографизмлериниң лингвомәдений анализи: Дис. ф.ф.ф.д (PhD). – Нукус, 2018. –150 б, Усенова Г.А. «MOTHER/АНА» концепти идентификаторларининг лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида): Ф.ф.ф.д (PhD) автореф. –Нукус, 2021. –22 б, Жумамуратова Р.А. Қорақалпоқ ва инглиз тилларидаги лексик-фразеологик лакуналар тадқиқи (чоғиштирма аспект)». Ф.ф.ф.д (PhD) автореф. –Нукус, 2021. –20 б.

3. Абдуазизов А. Тилшунослик назариясига кириш. –Т.: Шарқ, 2010.

4. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. –Москва: АСАДЕМА, 2004.

5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. –Жиззах: Сангзор, 2006.

6. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. –М.: Гнозис, 1992.

7. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. –Москва: АСАДЕМА, 2004.

8. Қаландаров Ш. Ўзбек лингвомаданий муҳитида халқ мақоллари эвфемизацияси: Дис. ф.ф.ф. д. (PhD). –Қўқон, 2019.

9. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество. –М., 1998.

10. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. –М., 1993.

11. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. –М.: Языка славянской культуры,